

El papel de china en el nuevo orden monetario internacional

José Carrillo-Piña, Universidad Anáhuac Puebla, México, jose.carrilopi@anahuac.mx

Resumen

Citation: Carrillo-Piña, J. (2024). El papel de china en el nuevo orden monetario internacional. Proceedings of the 2024 Academy of Latin American Business and Sustainability Studies (ALBUS), Puebla, México. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13995485>

El presente trabajo analiza la importancia creciente de China en el sistema monetario internacional, asimismo examina las diferentes estrategias que está utilizando para posicionar su moneda a nivel internacional y consolidar su lugar como una de las potencias mundiales en temas monetarios. Para lograr el objetivo, se examinan tres temas clave: el aumento creciente del uso de yuan en su comercio internacional, lo anterior como estrategia de posicionamiento, en razón de ser el país con más comercio a nivel global y hacer uso de capitales para tales movimientos; el incremento de sus inversiones extranjeras y el impulso de un sistema financiero paralelo al de occidente, sobre todo en alianzas multilaterales como los BRICS. La metodología utilizada en este trabajo es una metodología cuantitativa, ya que se analizan las principales variables macroeconómicas de China para hacer un análisis estadístico descriptivo y comparativo.

Palabras claves: BRICS, sistema monetario internacional, China, inversión extranjera

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el papel cada vez más importante de China en el sistema monetario internacional, destacando el rol que desempeña actualmente, así como su posible alcance como parte de una estrategia para desafiar al dólar estadounidense y fortalecer su posición internacional. Para ello, se examinan dos aspectos centrales: el uso creciente del yuan en el comercio internacional, especialmente en alianzas multilaterales como los BRICS, y la promoción de un sistema financiero paralelo al de Occidente.

Como economía con el segundo PIB más grande del mundo, China es un estado líder en el campo de la manufactura industrial y las tecnologías avanzadas. Como tal, juega un papel sustancial en el comercio internacional, hasta hace un par de años sus transacciones se realizaban principalmente en dólares estadounidenses, sin embargo, en los últimos años y a raíz de la pandemia del COVID-19, la invasión rusa a Ucrania y la sucesiva cadena de sanciones occidentales a Rusia han impulsado a China a abordar con mayor cautela las implicaciones del uso del dólar en sus transacciones y los posibles riesgos que esto puede conllevar (WTO, 2023).

En consecuencia, el gigante asiático ha impulsado iniciativas con sus socios comerciales y políticos, para un uso creciente del yuan y otras monedas, a fin de minimizar los posibles riesgos de una dependencia monetaria del dólar estadounidense. Lo anterior, está generando una reorganización del sistema monetario internacional, muy similar a la de los años siguientes tras el fin de la segunda guerra mundial.

Actualmente China se encuentra en una de las mejores posiciones que ha tenido a lo largo de su historia. Es el tercer país más grande del mundo y con mayor número de habitantes del planeta, entendiendo que esto implica contar con una gran cantidad de recursos naturales y fuerza laboral, lo que ha impulsado su crecimiento económico y comercial. Con base en estas consideraciones, el gigante asiático está posicionando su moneda a nivel mundial, a través de diferentes estrategias. Esto coloca a China como una potencia económica, productiva y en los últimos años como una potencia militar y geopolítica. Asimismo, se puede observar una serie de estrategias por parte del gobierno chino para desafiar el poder del dólar estadounidense, situación que era impensable hace una década (World Bank, 2023).

Antecedentes

China inició su transformación y ascenso económico en el año de 1978, con el presidente Deng Xiaoping; luego de una serie de crisis muy graves. Este líder estableció una política llamada las cuatro modernizaciones. Esta política estaba enfocada en la agricultura, la industria, la tecnología y la defensa. De esta manera, las cuatro modernizaciones

han sido los pilares centrales para el rápido crecimiento de China, y su creciente participación en el comercio internacional. Así como su influencia en el panorama económico global (Botton, F., 2019).

Hoy en día, China es una gran potencia que está utilizando todos sus recursos y plataformas para fortalecer y consolidar su poder, especialmente en materia monetaria. Es decir, China ascendió en tan solo 45 años.

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el dólar estadounidense inició un proceso de posicionamiento global, con la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; también es relevante mencionar que el régimen monetario internacional emanado de Bretton Woods tuvo como piedra angular al dólar estadounidense respaldado por oro, definiendo así un orden monetario internacional con el dólar a la cabeza. Posteriormente, este sistema se fortaleció en la década de 1970, a raíz de la crisis del petróleo en 1973 y la instauración de los petrodólares como sistema de intercambio internacional. En definitiva, estas circunstancias consolidaron a Estados Unidos como uno de los líderes del sistema monetario mundial, caracterizado por un predominio histórico del dólar. Sin embargo, en las últimas décadas hemos asistido una creciente influencia de China en el sistema monetario global.

Un ejemplo del rápido crecimiento de China es que este país ha sido capaz de duplicar su PIB per cápita en tan solo 10 años, algo que le tomó al Reino Unido 150 años y a Estados Unidos 50 años cuando se industrializaron respectivamente. Asimismo, China es actualmente el principal socio comercial de muchos países a nivel internacional; lo que implica un intercambio de capitales cada vez mayor. De esta manera, China tiene la posibilidad de establecer las pautas de los flujos de capitales en el futuro, teniendo en cuenta que el comercio internacional es una de las actividades económicas más productivas en la globalización (Peng, M., 2023).

Figura 1. Principales socios comerciales de China, 2021 Fuente: Banco Mundial, 2024. <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/Year/2021/TradeFlow/EXPIMP/Partner/by-country>

Como se puede observar en el gráfico de arriba, los principales seis socios comerciales de China son: en primer lugar, esta Estados Unidos, en segundo lugar, Hong Kong, en tercer lugar, está Netherlands, el cuarto lugar lo ocupa la India, en quinto lugar se encuentra Reino Unido y en sexto lugar está México (Banco Mundial, 2024). O sea que, de los primeros seis socios comerciales de China, cuatro son países desarrollados y dos son países en desarrollo; es notable señalar que la India está dentro del grupo de los BRICS, compartiendo plataformas de cooperación con China; sin embargo, llama la atención que México sin tener un tratado comercial con China o coincidir en alianzas de

cooperación, sea uno de los socios más relevantes para el país asiático. Lo que se puede atribuir a la cercanía con Estados Unidos y la proximidad al mercado de consumo más grande del mundo.

Posicionamiento internacional del renminbi

China ha dado pasos importantes para internacionalizar el yuan, entre ellos la apertura de centros de liquidación en distintas partes del mundo y la inclusión del yuan en la canasta de monedas del FMI. Así, en 2015, el RMB se sumó a las cuatro monedas que ya conformaban la canasta de los DEG; junto con el dólar estadounidense, el euro, el yen japonés y la libra esterlina. Esto es un logro y un reconocimiento al avance de las reformas de los sistemas monetario, cambiario y financiero de China, y a los avances en la liberalización, integración y mejora de la infraestructura de los mercados financieros del país. Lo que ha dado como resultado que, a pesar de la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania, la moneda china ocupe la quinta posición como moneda de pago global (IMF, 2016).

La decisión del FMI de convertir al RMB en una moneda de libre uso manifiesta la creciente importancia del papel de China en el comercio mundial y el considerable aumento del uso e intercambio global del renminbi. Además, esta determinación tendrá algunas implicaciones, como que la inclusión del RMB en la canasta de DEG apunta al proceso de internacionalización de la moneda china; asimismo, la inclusión del RMB en la canasta de DEG hace más atractivo al RMB como activo de reserva internacional. Esto incentivará la diversificación de los activos de reserva internacionales, desencadenando una posible pérdida de hegemonía del dólar estadounidense en esta materia.

Además, China está expandiendo su influencia monetaria por otras vías como inversiones estratégicas en diversos países a nivel mundial, donde los países con mayor recepción de este tipo de inversiones son: Estados Unidos, Canadá y Australia. También, es posible observar una tendencia muy notable en el Sur Global, donde es posible mencionar grandes inversiones en América Latina y África, en sectores estratégicos como recursos naturales, energía y transporte. De igual forma, la inversión extranjera directa en otros países, es decir, las adquisiciones de empresas extranjeras, ha mostrado movimientos interesantes; donde podemos destacar la compra de la empresa suiza Syngenta por parte de China National Chemical Corporation por 43.000 millones de dólares, una de las adquisiciones más costosas de los últimos años. Además, las corporaciones chinas también han comprado empresas en países como Canadá, Australia, Hong Kong, Italia, Brasil y Perú, lo que ha tenido repercusiones y efectos en los mercados financieros internacionales (Shields, M., 2017).

Nuevo orden monetario internacional

La pandemia desencadenó un proceso de cambio estructural en materia de producción, distribución y administración de los sistemas productivos y del sistema monetario internacional. Es decir, el cierre de fábricas en China, los aumentos en los costos de transporte y de los sistemas productivos y el aumento de los precios de la energía han incentivado a las empresas occidentales a iniciar procesos de deslocalización de sus plantas productivas.

Por otro lado, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la implementación de sanciones económicas por parte de Occidente y la OTAN contra Rusia, diversos países comenzaron a ver al dólar como un instrumento o elemento de potencial coerción para las economías de otros países. Esto ha acelerado un proceso de desdolarización y diversificación monetaria internacional, donde el yuan parece estar ganando terreno (Eichengreen, B., 2023). Lo anterior, está impulsando la proyección internacional de China y también de su moneda.

Este contexto ha provocado una serie de reacciones y medidas por parte de países y grupos de países. China y Rusia han creado un sistema de pagos paralelo al SWIFT. China y los BRICS están incentivando su comercio en sus respectivas monedas y/o renminbi. Rusia está vendiendo grandes cantidades de gas a China, con el objetivo de reorientar sus exportaciones. Argentina había impulsado el uso del yuan en las transacciones con China, con el objetivo de gestionar mejor su crisis económica. Sin embargo, después de la llegada de Milei a la presidencia estos planes se vinieron abajo. También, hay un aumento en las ventas de oro ruso a China; así, el RMB está ganando más importancia en el sistema monetario internacional, es decir, es claro que hay un grupo de países que se está fortaleciendo en este contexto convulso, ese grupo son los BRICS con China a la cabeza (Swift, 2023).

De igual forma, Brasil está desdolarizando sus relaciones comerciales, con el objetivo de reducir la dependencia monetaria de Estados Unidos. China está desarrollando el e-CNY como Moneda Digital del Banco Central (CDBC), un proyecto que podría aumentar la proyección internacional del RMB, como una estrategia más en sus planes de consolidación monetaria. Los BRICS están planteando la creación de una moneda común.

La intención de los países de abandonar el dólar como moneda de reserva es una manifestación de que está en juego el fin del dominio estadounidense. En este sentido, en junio del año 2023, los cancilleres del grupo BRICS se reunieron para tratar dos temas principales, el primero, fue la posible creación de una moneda comercial común, con el objetivo de convertirla en una moneda de reserva (Francoise, N., 2016). El segundo fue la ampliación del bloque,

tema que se concretó en la entrada oficial de países como Irán, Arabia Saudí, Egipto, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos, a partir del 1 de enero del 2024 (Melo, M., 2024).

En tanto que, la inestabilidad económica y política de Estados Unidos, relacionada con sus próximas elecciones, la inflación, la gran deuda pública, las altas tasas de intereses y el quiebre de compañías han vulnerado al dólar, ocasionando que una variedad de actores internacionales esté buscando alternativas al uso esta moneda (Ginn, J., 2023). De esta manera, los países BRICS son un ejemplo, ya que este grupo junto con otros países están mostrando una asociación de creciente poder como alternativa a Estados Unidos. Así, una moneda común para liquidar pagos entre los estados miembros del BRICS simplificará las transacciones y proporcionará la base para crear su propio sistema de pagos. Más relevante aún, es subrayar que China es un socio comercial importante para casi todos los países BRICS y varios de los otros países interesados que se han unido a este grupo. Además, se puede mencionar que algunos de estos países que se han convertido en miembros del bloque BRICS están planeando aumentar sus reservas de yuanes en los próximos 2 años. Estos hechos sugieren que China está haciendo uso de estrategias individuales y estrategias grupales para posicionar el RMB a nivel mundial.

Es relevante subrayar que, la adhesión de Arabia Saudita a los BRICS podría cambiar las reglas del juego para el petrodólar, desestabilizando aún más la posición del dólar como moneda internacional. En este tenor, es importante mencionar que en junio de este año terminó el acuerdo entre Arabia Saudita y Estados Unidos, que estuvo vigente por 50 años, que implicaba la exclusividad de venta de petróleo en dólares. Es decir, en este momento Arabia Saudita tiene la posibilidad de acercarse a otros mercados y usar otras monedas, por lo que este acontecimiento tendrá implicaciones en la reconfiguración del sistema monetario global (Santander Trade Markets, 2024). Irak también anunció planes para comenzar a comerciar petróleo en yuanes y unirse a los BRICS. Asimismo, China está disminuyendo el uso del dólar estadounidense en sus transacciones transfronterizas, fomentando así el uso del yuan con sus socios comerciales; por lo tanto, ha firmado acuerdos comerciales bilaterales en moneda local con países como Rusia, Brasil, Argentina, Kazajistán, Bangladesh, Pakistán y Laos (Dalence, A., 2024).

Las tendencias son claras, posiblemente más economías graviten hacia el comercio con el yuan, y si se desarrollan mecanismos de pago alternativos comercialmente viables, eso puede aumentar el desafío para el dólar, especialmente si la inflación estadounidense aumenta de forma significativa en el corto plazo. Si bien, es relevante subrayar que el yuan no desplazará al dólar de inmediato, es posible que esto ocurra más rápido de lo que sugieren los especialistas occidentales.

Para sustentar lo anterior, es importante señalar que los miembros del BRICS actualmente representan un poco más del 42% de la población mundial, cerca de una cuarta parte del Producto Interno Bruto Mundial y un poco más del 18% del comercio. Los datos del Producto Interno Bruto del año 2022 revelan que, el grupo de las economías BRICS hoy en día son, en términos de paridad de poder adquisitivo, mayor que el conjunto de las economías del G7, puesto que la participación de esta agrupación de países en el PIB mundial está disminuyendo (Bhowmick, S., 2024).

Figura 2. PIB en paridad de poder adquisitivo, porcentaje del mundo. Fuente: Statista, 2024.

Como se puede observar en la gráfica anterior, en el año 2006 (año de fundación de los BRICS), el PIB del G7 en paridad del poder adquisitivo como porcentaje del total mundial, era de cerca del doble que el grupo de los BRICS. No obstante, para el año 2023 los BRICS han superado al G7 en cerca de 3 puntos. Además, hay que considerar que estos datos son sin contemplar a los países que se anexaron a partir de enero del 2024 a la agrupación, puesto que si consideramos sus sumatorias los números quedan de la siguiente forma: Los BRICS ahora cuentan con el 45% de la población mundial, el conjunto de sus economías representa aproximadamente el 28% de la economía global, y producen un poco más del 44% del petróleo crudo a nivel internacional (Orgaz, C.,2024).

Es así como, este bloque de países ha pasado de ser un grupo alternativo a una agrupación geopolítica consolidada con plena influencia en la comunidad internacional. Donde la variable monetaria es una está siendo cuidadosamente desarrollada para poder competir con el dólar estadounidense

Conclusiones

Se está creando un nuevo orden internacional y los vectores que están definiendo la hegemonía de los países, además de los tradicionales, incluyen ahora variables comerciales y monetarias.

En este momento, cada vez hay más países y actores del escenario internacional que comienzan a desvincularse paulatinamente de Estados Unidos. Por el contrario, los BRICS se están consolidando como un contrapeso a Estados Unidos y al dólar estadounidense.

Asimismo, los BRICS ya no son un organismo alternativo, sino un actor o elemento bien definido en el escenario global. Tras la fundación del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, las propuestas de creación de una moneda comercial común parecen muy factibles. En caso de que esto ocurra, será un cambio de juego para las estructuras monetarias actuales.

De esta manera, China es el estado líder de los BRICS y en este sentido, definirá algunas estrategias de dicho grupo para proyectar su moneda, tanto al interior del grupo como a nivel internacional. Así, China está desafiando la hegemonía de Estados Unidos y del dólar, pero no lo está haciendo sola; China juega en equipo en el gran esquema de las cosas.

Por último, es importante señalar que el nuevo orden global es lo que está en juego en Ucrania, ya que esta situación ha desencadenado una serie de transformaciones geopolíticas, financieras, monetarias y comerciales que están reestructurando el sistema de polaridad dentro del sistema internacional.

Tomando en cuenta que China es el país considerado la fábrica del mundo y que cuenta con unos flujos de comercio internacional muy amplios, la implementación de una moneda por parte de los BRICS tendrá efectos muy importantes en los países que tengan relaciones comerciales con este país y dentro de estos países está México. Es decir, habría grandes impactos para los negocios internacionales.

Referencias

- Banco Mundial, 2024. China trade balance, exports and imports by country 2021. World Integrated Trade Solution. <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/Year/2021/TradeFlow/EXPIMP/Partner/by-country>
- Bhowmick, Soumya (2024). A relevant BRICS: Reimagining global economic reform. Observer Research Foundation, ORF. Expert Speak. Disponible en : <https://www.orfonline.org/expert-speak/a-relevant-brics-reimagining-global-economic-reform#:~:text=Regarding%20trade%2C%20BRICS%20nations%20collectively,states%20surpassing%20the%20global%20average.>
- Botton, Flora (2019). Historia mínima de China. El colegio de México. P. 336-344.
- Dalence Antonio (2024). Arabia Saudita terminó su acuerdo con EEUU y es libre de vender su petróleo a otros mercados y en otras monedas. La Razón. Mundo. <https://www.la-razon.com/mundo/2024/06/16/arabia-saudita-termino-su-acuerdo-con-eeuu-y-es-libre-de-vender-su-petroleo-a-otros-mercados-y-en-otras-monedas/>
- Eichengreen, Barry, 2023. What it will take to reshape the global monetary order. The Japan times. URL: <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2023/03/26/commentary/world-commentary/chinese-yuan-payments/>
- Francoise, Nicolas (2016). China and the Global Economic Order. China perspectives, Open Edition Journals. p.7-14. URL: <https://journals.openedition.org/chinaperspectives/6960>
- Ginn, James, (2023). The BRICS are coming, are the dollar's dominant days numbered? UCG.org. Beyond Today. URL: <https://www.ucg.org/beyond-today/beyond-today-magazine/the-brics-are-coming-are-the-dollars-dominant-days-numbered>

- IMF, (2016). IMF Adds Chinese renminbi to special drawing rights basket. International Monetary Fund. IMF News. URL: <https://www.imf.org/en/News/Articles/2016/09/29/AM16-NA093016IMF-Adds-Chinese-Renminbi-to-Special-Drawing-Rights-Basket>
- Melo, María F. (2024). Los BRICS amplían su presencia en el hemisferio sur. STATISTA. América Latina y el Caribe. Daily Data. Disponible en: <https://es.statista.com/grafico/30676/paises-miembros-del-g7-y-brics/>
- Orgaz, Cristina. (2024). Qué tan poderosos son los BRICS y qué países se incorporan al bloque el 1 de enero. BBC News Mundo. Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/articulos/c4nyzy0dgd7o#:~:text=Desde%20esa%20fecha%2C%20el%20bloque,de%20miembros%20era%20de%20esperar.>
- Peng, Mike, (2023). Global business, 5th Edition. CENGAGE, p.5-10.
- Santander Trade Markets (2024). United States: Economic and political outline. Markets. Disponible en: <https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/united-states/economic-political-outline>
- Shields, Michael (2017). ChemChina clinches landmark \$43 billion takeover of Syngenta. Reuters. Industry, Material & Utilities. URL: <https://www.reuters.com/article/us-syngenta-ag-m-a-chemchina-idUSKBN1810CU>
- Swift, (2023). RMB Tracker, Monthly reporting and statistics on renminbi (RMB) progress towards becoming an international currency. RMB Tracker. Disponible en: file:///C:/Users/JOSE%20CARRILLO/Downloads/rmb-tracker_june-2023_slides-include-iso.pdf
- World Bank (2023, June1). Trade % of GDP – China and United States. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS?end=2022&locations=CN-US&name_desc=false&start=1960&view=chart
- WTO (2023, May30). China Trade Profile. URL: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/china_s.htm